

Научная статья

УДК 81:112

DOI: 10.5281/zenodo.15114407

**КАТЕГОРИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ
В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКИХ, АМЕРИКАНСКИХ И РОССИЙСКИХ СМИ)**

© 2025 Л.Я. Козлова

*Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение
высшего образования «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»
Министерства обороны Российской Федерации*

ORCID: 0000-0002-2023-0925

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В данной статье представлен разноуровневый сопоставительный текстовый анализ двух статей из американской и российской газет на тему войны в Чечне. Актуальность исследования заключается в том, что лингвистическая категория субъективной модальности (СМ) в военно-политическом дискурсе рассматривается с позиции выражения ее языковыми средствами как в составе предложения, так и на уровне суперструктуры и макроструктуры газетного текста. С точки зрения прагматики анализ категории СМ способствует более точному осмыслению закономерностей военно-политической коммуникации. Материалом исследования послужили статьи из российской, британской и американской печати. В исследовании использовались сопоставительный метод, текстовый и дискурсивный анализ (макроструктурный и суперструктурный анализ в терминах Т. ван Дейка), элементы стилистического анализа, метод словарных дефиниций, а также общенаучные методы наблюдения, обобщения, описания. Был сделан вывод о том, что СМ выявлена на лексико-семантическом, синтаксическом уровнях и на уровне макроструктуры и суперструктуры газетной статьи.

Ключевые слова: военно-политический дискурс, категория субъективной модальности, разноуровневый сопоставительный анализ.

Для цитирования: Козлова Л.Я. Разноуровневый сопоставительный анализ реализации категории субъективной модальности в военно-политическом дискурсе (на материале англо-американских и российских СМИ) / Л.Я. Козлова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 95–105. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15114407>.

Введение. В современной лингвистике все чаще возникают направления, интегрирующие знания из различных областей. Наше исследование лежит в русле таких дисциплин, как лингвистика текста, стилистика текста, функциональная стилистика, анализ дискурса, политическая лингвистика. Политическая лингвистика возникла на пересечении лингвистики с политологией и учитывает достижения этнологии, социальной психологии и социологии. Это новое направление изучает условия и механизмы политической коммуникации, т.е. речевой деятельности, ориентированной на пропаганду тех или иных идей, эмоциональное воздействие на сознание граждан и побуждение их к определенным политическим действиям. Главная функция политической коммуникации – это борьба за власть и ее использование. Предпринятое нами исследование категории субъективной модальности в военно-политическом дискурсе будет способствовать более точному осмыслению закономерностей политической коммуникации и ее реализации в различных типах текста и на разных уровнях языковой системы.

В конце XX – начале XXI века в лингвистике на первый план вышел говорящий/пишущий субъект, который, «сообщая собеседнику определенную информацию и выражая свое отношение к ней, отбирает необходимые языковые средства, рассчитывая на коммуникативный эффект» [15, с. 1]. Категория субъективной модальности и тесно связанная с ней оценочность, являясь антропоцентрически обусловленными свойствами языка, отображают чрезвычайно сложную картину человеческого мира.

Кроме того, существует насущная необходимость изучения категорий текста как таковых, поскольку их изучение, как отмечает З.Я. Тураева, началось лишь в 80-х годах XX века. Категория модальности «устойчиво сохраняется как признанный предмет дискуссий» [5, с. 59].

Новизна данного исследования заключается в следующем:

- предпринята попытка сопоставительного описания актуализации категории модальности в российском и англо-американском военно-политическом дискурсе;
- лингвистическая категория субъективной модальности в военно-политическом дискурсе рассматривается с позиции выражения ее разноуровневыми языковыми средствами как в составе предложения, так и на уровне суперструктуры и макроструктуры газетного текста;
- в англо-американском военно-политическом дискурсе обнаружена закономерность, связанная с негативной характеристикой действий российской стороны в Чечне.

Обсуждение. Понятие «модальность» перенесено в лингвистику из логики. О модальности писали такие выдающиеся отечественные лингвисты, как В.В. Виноградов [6], И.И. Мещанинов [18], А.А. Потебня [20], А.А. Шахматов [26]; в XX веке В.Н. Бондаренко [5], В.Г. Гак [8], Г.А. Золотова [11]. Фундаментальные российские словари и справочники начали представлять информацию о модальности с 1960 года: академическая «Грамматика русского языка» (1960), «Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой (1969), «Грамматика современного русского литературного языка» (1970), «Русская грамматика» (1980), «Лингвистический энциклопедический словарь» (1990), «Словарь культуры 20 века» (1997) и т.д.

Как отмечают отечественные ученые, модальность существует в двух разновидностях: объективной и субъективной. **Объективная модальность (ОМ)** является обязательным признаком любого высказывания и формирует предикативную единицу, выражающуюся синтаксическим настоящим, прошедшим, будущим (значения реальности) и синтаксическими ирреальными наклонениями: сослагательным, условным, желательным, побудительным и долженствовательным.

Субъективная модальность (СМ), то есть отношение говорящего к сообщаемому, является факультативным признаком, образуя в предложении вторичную модальность. Семантический объем СМ значительно шире семантического объема объективной модальности. Как отмечается в «Лингвистическом энциклопедическом словаре», «значения, составляющие содержание субъективной модальности, далеко не однородны и требуют упорядочения» [3, с. 303].

Необходимо отметить, что в категории субъективной модальности имманентно заложено антропоцентрическое свойство языка, которое проявляется в противопоставлении концептуального начала нейтрально-информационному фону. Смысловой основой субъективной модальности является оценка в широком смысле слова (как рациональная, так и эмоциональная). Энциклопедия «Русский язык» и ЛЭС рассматривают лишь некоторые способы субъективной квалификации сообщаемого, такие как модальные слова, словосочетания и предложения, модальные частицы,

междометия, интонационные средства, словопорядок, специальные синтаксические конструкции. В целом, субъективно-модальные значения выражаются разноуровневыми средствами языка.

В данной статье модальность рассматривается как текстовая категория. Для текстоцентрического подхода актуально значение отношения говорящего к сообщаемому, то есть субъективная модальность. Как отмечал Л.М. Наер, «именно субъективная модальность релевантна целям и задачам интерпретации текста» [19, с. 61]. В таком понимании наиболее близким к термину «субъективная модальность» является термин «точка зрения». М. Тулан называет его «фокализацией». Фокализация – это позиция, «с которой смотрят на вещи, их ощущают, понимают, оценивают» [31, с. 67] (перевод наш – К.Л.).

Реализация категории модальности анализируется нами в современном военно-политическом дискурсе, который мы понимаем как **совокупность текстов различных жанров, объединенных военно-политической тематикой**. В военно-политический дискурс входят газетно-публицистические тексты, ораторские выступления, посвященные войне и политике, официальные тексты на военно-политические темы (постановления, указы, законы), военно-политологические статьи. В данной работе акцент делается только на газетно-публицистические журналистские тексты. Изучение языка газеты входит в исследование политического дискурса, который находится в поле пристального внимания лингвистов (В.И. Карасик [14], А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов [2; 4], В.Г. Костомаров [16], Ю.Б. Феденева [24], А.П. Чудинов [25], Е.И. Шейгал [27], и др.).

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили статьи на тему войны в Чечне из российской, британской и американской печати. Общая выборка составила более 400 статей, извлеченных из газет и журналов общенационального масштаба «серьезной» направленности и некоторых местных российских газет. Статьи из российской и англо-американской прессы составляют приблизительно по 50% от общего объема материала. Здесь мы представляем в качестве примера статью «Chechnya redux» из американской газеты *Christian science monitor* (24.11.1999) и статью «Направление главного удара» из российской газеты «Известия» (21.01.2000).

В настоящей статье использовались следующие методы: сопоставительный метод, текстовый и дискурсивный анализ (макроструктурный и суперструктурный анализ в терминах Т. ван Дейка), элементы стилистического анализа, метод словарных дефиниций, а также общенаучные методы наблюдения, обобщения, описания. Методологической базой анализа реализации категории субъективной модальности на глобальном уровне послужил анализ дискурса новостей Т. ван Дейком, а также основные положения теории выдвижения (актуализации), описанные В.А. Кухаренко и И.В. Арнольд. Выдвижение обозначает «такое использование языковых средств, которое привлекает внимание само по себе и воспринимается как необычное» [17, с. 12]. Оно устанавливает семантические релевантные отношения между элементами одного или нескольких уровней в организации текста. Одним из средств задержания внимания читателя на важных по смыслу моментах является **сильная позиция**. Сильными позициями считаются начало и конец текста, главы, строки.

При анализе лексики мы руководствовались данными профессора Г.Я. Солганика [23], который подразделял всю газетную оценочную лексику на позитивнооценочную, негативнооценочную и модальнооценочную; результатами исследований оценочности (оценки) Н.Д. Арутюновой [2], Е.М. Вольф [7], А.А. Ивина [13]. В основу лексико-семантического анализа реализации категории субъективной модальности легло также деление М.Н. Эпштейном всей лексики на три

класса слов: с предметным значением, с оценочным значением, с предметно-оценочным значением (прагмемы) [28]. Анализ реализации категории модальности на синтаксическом уровне проводился на базе данных академической «Русской грамматики» (1980) В.В. Виноградова. Основной метод, используемый в нашей работе, – сопоставительный. Сопоставление проводилось по всем указанным уровням с точки зрения формы и содержания.

Основные результаты. Проанализируем на локальном и глобальном уровнях статью «Направление главного удара» [Изв. 21.01.2000] Е. Крутикова из российского военно-политического дискурса. Представим с левой стороны суперструктуру данной статьи в категориях ван Дейка и справа макроструктуру (топики). Первые три абзаца образуют одно сверхфразовое единство, поскольку в них повествуется о позиционных боях в Грозном и вокруг села Дуба-юрт. Четвертый абзац распадается на три подтемы, из которых «возможные переговоры федеральных властей с А. Масхадовым» является главной. Большая тема «Возможные переговоры с А. Масхадовым» распадается на другие подтемы:

- изменение позиции лидера Госсовета Чечни М. Сайдуллаева по поводу переговоров с А. Масхадовым;
- дезинформация российских источников о роспуске «президентской гвардии» А. Масхадова;
- о низком уровне пропаганды российских источников в Моздоке;
- мнение президента Северной Осетии А. Дзасохова о переговорах с Масхадовым;
- о продолжении грамотного военного давления на противника;
- беспокойство автора по поводу последствий чеченской кампании.

Текст статьи заканчивается авторским комментарием, к которому мы обратимся ниже.

Таблица 1. Суперструктура и макроструктура статьи «Направление главного удара»

Суперструктура	Макроструктура
«Заголовок»	Направление главного удара
1. «Главное событие»	Позиционные бои в Грозном и вокруг села Дуба-юрт
«Контекст»	
2. «Контекст»	
3. «Контекст»	
4. «Контекст»	Возможные переговоры федеральных властей с Масхадовым
«Предшествующее событие»	Дезинформация о роспуске президентской гвардии Масхадова
«Комментарий»	Автор о низком уровне источников в Моздоке
5. «Контекст»	Мнение президента С. Осетии Дзасохова о переговорах с Масхадовым
«Вербальная реакция»	Военные: не согласны с тем, что переговоры не отменяют боевых действий
6. «Контекст»	Автор: нужно продолжать грамотное военное давление на противника
«Вербальная реакция»	Беспокойство автора по поводу последствий чеченской кампании
«Комментарий»	

В данной статье авторский комментарий встречается дважды. Первый раз он дается в четвертом абзаце: *«Уровень пропаганды, которую распространяют российские источники в Моздоке, катастрофически быстро приближается к абсолютному нулю, что и показали сообщения о "роспуске гвардии" и "ранении Басаева", которое для вящей убедительности было передано через западные средства массовой информации – испанскую газету "Вангвардия". Вчера Шамиль Басаев – абсолютно здоровый и*

живой – выступил по грозненскому телевидению, которое **странным образом** продолжает функционировать в городе». Автором негативно оценивается уровень пропаганды в Моздоке с помощью метафоры *приближается к абсолютному нулю* и интенсификатора *катастрофически (быстро)*. Архаичное слово *вящий* в выражении *для вящей убедительности* приобретает негативную оценку методов информирования в российских источниках в Моздоке в данном контексте. Эпитет *странным образом* показывает удивление автора в связи с функционированием телевидения в Грозном в ситуации войны. Противопоставление реального положения вещей тому, что пропагандируется в Моздоке, оформляется журналистом в виде вставной конструкции *абсолютно живой и здоровый*. Интенсифицирующий эпитет *абсолютно* является средством дополнительного акцентирования внимания читателя на лживости передаваемой информации. Второй комментарий содержится в последнем абзаце: *«военные продолжают выполнять "поставленные перед войсками задачи" не слишком заботясь о том, что будет после того, когда они их выполнят (ведь настанет же этот день когда-нибудь?)*. Как тогда обустроить Чечню, если единственным союзником в этой республике у федеральных властей останется Беслан Гантемиров, которому нечего терять?» Здесь, как нам представляется, дается имплицитная оценка действий российских военных в Чечне. Фраза *не слишком заботясь о том* имеет импликацию ‘военные должны заранее позаботиться о том, что следует предпринять после выполнения возложенных на них задач’. Два риторических вопроса, поставленные журналистом, настраивают читателя на отдаленную перспективу, заставляют задуматься над последствиями чеченской кампании.

Основная идея всего текста, вынесенная автором в заголовок, декодируется только после аналитического прочтения всей статьи. Заголовок коррелирует с заключительным комментарием журналиста. Он метафоричен, имеет коммуникативную импликацию: главным направлением удара (в переносном смысле) автор считает достижение переговоров с лидером Чечни А. Масхадовым.

Категория субъективной модальности в данной статье реализуется на различных языковых уровнях.

На лексическом уровне: посредством использования эпитетов, метафор (скрытое сравнение чеченских боевиков с животными), частиц.

На синтаксическом уровне: с помощью вводных слов и предложений, вставной конструкции *абсолютно живой и здоровый*.

На уровне суперструктуры и макроструктуры:

1) вынесением в заголовок важной, с точки зрения автора, идеи, темы (причем заголовок является имплицитным и декодируется только после прочтения статьи);

2) структурированием текста согласно авторской интенции;

3) субъективная модальность наиболее четко актуализируется в суперструктурной категории «Комментариев».

Для сопоставления проанализируем на локальном и глобальном уровнях статью «Chechnya redux» из американской газеты *Christian science monitor* (24.11.1999). Представим суперструктуру и макроструктуру данного текста в линейной последовательности.

Как показывает таблица 2, в статье в основном преобладает авторский комментарий. Автор выстраивает суперструктуру и макроструктуру данной статьи, начиная с образного сравнения политики Б. Ельцина с политикой И. Сталина, избирательно приводя некоторые исторические факты в пользу «насилия» и «жестокости» со стороны России в отношении Чечни. В первом абзаце содержится

основная авторская мысль, которая выражается метафорически: «*Russia's President V. Yeltsin is taking a leaf out of Josef Stalin's book*». Далее журналист объясняет это скрытое сравнение, используя исторические факты депортирования чеченцев во времена И. Сталина и сопоставляя их с политикой Б. Ельцина в Чечне. Четко прослеживается негативная субъективная модальность и даже осуждение этой политики через метафоры *to stifle Chechnya's demand for independence, Stalin erased Chechnya, Both sides are playing out a violent drama*. Представляя точку зрения В. Путина, журналист ставит сочетание «*a bandit republic*» в кавычки, выражая свое неприятие такой номинации Чечни.

Таблица 2. Суперструктура и макроструктура статьи «Chechnya redux»

Суперструктура	Макроструктура
Заголовок	Chechnya redux
1,2 Главное событие, История	Russia's President V. Yeltsin is taking a leaf out of Josef Stalin's book
Комментарий 1	Both sides are playing out a drama more than 200 years old
3,4 Комментарий, История	The roots of the Moscow's "dogged brutality"
5,6 Комментарий 2	Chechnya is not Disneyland. Yeltsin and Putin can find no one to negotiate with
7 Комментарий 3, Контекст	Chechen rebelliousness
8 История, Комментарий 4	The Kremlin may well break its teeth on the Chechen's granite resolve
9 «Комментарий 5»	

В третьем и четвертом абзацах автор комментирует события двухсотлетней вражды между российской империей и мусульманским населением Чечни и Дагестана; и провозглашение в 1991 году независимости после развала СССР.

В пятом и шестом абзацах журналист Р. Хоттелет высказывает свою позицию по вопросу причин, как он говорит, «упорной жестокости» (*dogged brutality*) Москвы в отношении Чечни и называет три из них:

- 1) Москва решительно настроена не растерять до конца свое бывшее величие;
- 2) по территории Чечни проходят стратегически важные железнодорожная магистраль и нефтепровод;
- 3) чеченцы поговаривали о восстановлении Горной республики и расширении ее границ вплоть до центральной Азии.

Важно отметить: все три тезиса ничем не аргументированы, даются как аксиомы.

В данной статье обращает на себя внимание тот факт, что весь текст «пронизывает» антитеза *Россия – Чечня*. Образуются лексико-семантические поля, описывающие каждую из сторон. В отношении политики Б. Ельцина и И. Сталина в Чечне автор использует негативнооценочные метафоры *is taking a leaf out of Josef Stalin's book, stifle Chechnya's demand for independence*. Отношения между Россией и Чечней также описываются метафорически с помощью театральной метафоры *both sides are playing a violent drama 200 years old*. Действия правительств И. Сталина (*total war against entire population, mass executions, expulsion*) и Б. Ельцина (*ruthless violence, invasion, dogged brutality, squalor, frustration, demonization of the Chechens*) в республике описываются посредством пейоративных прагмем, которые передают чрезвычайно негативное отношение журналиста к тому, что он сообщает.

Таблица 3. Выражение категории субъективной модальности на лексико-семантическом уровне в статье «Chechnya redux»

Россия	Чечня
(Б. Ельцин) – (И. Сталин) is taking a leaf out of Josef Stalin's book	the name was expunged have suffered

stifle Chechnya's demand for independence
 erase Chechnya
 "eliminate" a bandit republic
 total war against entire population
 mass executions
 expulsion / smashed
 ruthless violence
 invasion
 war
 dogged brutality
 squalor, frustration
 demonization of the Chechens

proclaimed a "Mountain republic"
 the province was never pacified
 Chechens fought alone
 declared independence

tight network of clans with its culture of feuds and vendettas,
 violence
 criminality is deeply ingrained
 kidnapping and assassination are commonplace

Как видим, Россия и действия российского правительства в Чечне, начиная с царских времен и до правления Б. Ельцина, характеризуются только негативно, субъективная модальность автора реализуется через негативнооценочные существительные, глаголы, эпитеты, метафоры. Чеченская сторона характеризуется как страждущая и, в то же время, непокорная. Лишь в конце статьи журналист обращает внимание читателя на то, что в Чечне имеют место сеть кланов, наследственная вражда, кровная месть, которые повышают уровень насилия, глубоко укоренена преступность. Надо отметить, что автор воздерживается от какой-либо оценки этих явлений.

В заключение статьи, как и в ее начале, корреспондент CSM опять возвращается к истории, с тем чтобы еще раз подчеркнуть враждебность и непокорность людей чеченской национальности системе. Передавая слова А. Солженицына, корреспондент использует инверсию обстоятельства времени «*Never would a Chechen seek favours from those in charge*», структуру с эмфатическим глаголом *do* «*always did they stand to the system profoundly*» и вводное предложение со значением удивления «*the wonder of it was*», еще раз акцентирующее внимание читателя на том, что чеченцев всегда боялись. Таким образом, журналист использует сильные позиции начала и конца текста, с тем чтобы не только донести до читателя свою (редакционную) точку зрения (используя исторические факты и точки зрения других людей), но и воздействовать на читателя, используя скрытую манипуляцию сознанием.

Текст статьи заканчивается авторским комментарием-предположением, в котором субъективная модальность выражена трояко: с помощью модального глагола *may*, негативнооценочной метафоры *break its teeth* и позитивнооценочного эпитета *granite* в сочетании с поэтическим словом *resolve* 'решительность, смелость': «*Moscow may well break its teeth on the Chechen granite resolve. Then what?*». Риторический вопрос, поставленный в конце статьи, акцентирует внимание адресата на этой фразе. Очевидно, что журналист имплицитно мыслит, что никогда нельзя будет сломить «гранитную непоколебимость чеченцев».

Итак, в данной статье субъективная модальность выражается в резко отрицательной оценке действий России в Чечне. Действия же чеченской стороны не оцениваются никак. Более того, автор акцентирует внимание читателя на воинственности, непокорности чеченцев и, как нам представляется, возводит эти черты в достоинство данной национальности.

Заключение. Таким образом, в обеих проанализированных статьях субъективная модальность наиболее очевидно реализуется на лексико-семантическом уровне. Использование данной категории на синтаксическом уровне (на уровне суперструктуры и макроструктуры газетной статьи) позволяет автору скрыть свои настоящие намерения и воздействовать на читателя манипулятивно.

На лексико-семантическом уровне: посредством использования прагмем, пейоративной и мелиоративной лексики, эпитетов, метафор, иронии.

На синтаксическом уровне: с помощью вводных слов, предложений, инверсии, эмфатических конструкций, риторических вопросов.

На уровне суперструктуры и макроструктуры текста:

1) вынесением в заголовок самой важной, с точки зрения автора, темы, идеи (причем заголовок может быть имплицитным и декодируется только после прочтения статьи);

2) структурированием текста согласно с авторским намерением, главной идеей;

3) использованием исторических фактов, других точек зрения с целью аргументации и поддержки своей идеи;

4) субъективная модальность наиболее четко выражена в суперструктурной категории «Комментариев» и в категории «Краткого содержания» («Заголовка», «Вторичного заголовка», «Вводки»).

Детальный разноуровневый лингвистический анализ реализации категории СМ военно-политического дискурса англо-американских СМИ на тему войны в Чечне показал изощренную манипуляцию сознанием адресата, которая проявляется в одностороннем негативном представлении действий России, российского президента, российских войск, в то время как в российских СМИ наблюдается различная СМ. В англо-американском военно-политическом дискурсе чеченский конфликт концептуализирован как вторжение, захватническая война со стороны России и борьба за независимость, восстание со стороны чеченцев. Чеченские формирования, в представлении британских и американских журналистов, являются партизанами (*guerillas*), повстанцами (*rebels*). Россия как страна охарактеризована негативно. До сих пор бытует стереотипный образ России в виде медведя.

В российском военно-политическом дискурсе обозначение Чечни чаще всего имеет нейтральную безоценочную номинацию. В обозначениях чеченской воюющей стороны прослеживается семантика преступных действий: бандформирования, бандиты, боевики, наемники и др. Оценка обычно негативная, поскольку действия отдельных чеченских отрядов с точки зрения нравственной нормы являются в высшей степени бесчеловечными. Действия российских войск характеризуются как позитивно, так и негативно; критикуется закрытость информации со стороны военных, беспорядки в армии, спецподразделениях МВД, неудачное руководство войсками. Оценка России как страны по отношению к войне в Чечне не прослеживается. Российские войска также, как правило, не описываются.

Более развернутое исследование представлено в монографии «Субъективная модальность политического дискурса» [12].

В настоящей работе намечены лишь некоторые пути возможного разноуровневого анализа категории субъективной модальности. Рассматриваемая категория имеет необъятную область исследования, поскольку лингвистические и экстралингвистические факторы актуализации отношения говорящего к сообщаемому чрезвычайно разнообразны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования) / И.В. Арнольд. – М. : Просвещение, 1990. – 300 с.
2. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт / Н.Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1988. – 341 с.

3. Баранов А.Н. Русская политическая метафора: материалы к словарю / А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов. – М. : Ин-т русского языка АН СССР, 1991. – 193 с.
4. Бондарко А.В. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность / А.В. Бондарко, Е.И. Беляева. Л.А. Бирюлин и др. – Л. : Наука, 1990. – 262 с.
5. Бондаренко В.Н. Виды модальных значений и их выражение в языке / В.Н. Бондаренко // Филологические науки. – 1979. – № 2. – С. 54–61.
6. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики / В.В. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1981. – 320 с.
7. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки / Е.М. Вольф. – М. : Наука, 1985. – 228 с.
8. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков / В.Г. Гак. – М. : Просвещение, 1989. – 288 с.
9. Грамматика русского языка. Т. 2. Синтаксис. Ч. 2. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1960. – 440 с.
10. Грамматика современного русского литературного языка / Отв.ред. Н.Ю. Шведова. – М. : Изд-во «Наука», 1970. – 755 с.
11. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса / Г.А. Золотова. – М. : Изд-во «Наука», 1982. – 367 с.
12. Зятькова (Козлова) Л.Я. Субъективная модальность политического дискурса: монография / Л.Я. Зятькова. – Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2007. – 144 с.
13. Ивин А.А. Основания логики оценок / А.А. Ивин. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 339 с.
14. Карасик В.К. Язык социального статуса / Волгоградский гос. пед. ин-т. – М., 1992. – 329 с.
15. Коноваленко Л.И. Семантико-синтаксические средства выражения оценочной модальности в русском и английском языках : Автореф. дис...канд. филол. наук / Л.И. Коноваленко. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 1997. – 23 с.
16. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа / В.Г. Костомаров. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб, 1999. – 247 с.
17. Кухаренко В.А. Интерпретация текста : учебник / В.А. Кухаренко. – 4-е изд., перераб. – М. : ФЛИНТА, 2019. – 312 с.
18. Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи / И.И. Мещанинов. – Л. : Наука, 1978. – 387 с.
19. Наер В.Л. Из лекций по теоретическим основам интерпретации текста / В.Л. Наер. – М. : Московский гос. лингв. ун-т, 2001. – 135 с.
20. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике / А.А. Потебня. – М. : Высшая школа, 1958. – ТТ. 1, 2.
21. Русская грамматика. Т.2. Синтаксис. – М. : Наука, 1980. – 709 с.
22. Современный русский язык : учебник для вузов / Под ред. Н.С. Валгиной. – М. : Логос, 2001. – 528 с.
23. Солганик Г.Я. Лексика газеты (функциональный аспект) / Г.Я. Солганик. – М. : Высшая школа. – 1981. – 112 с.
24. Феденева Ю.Б. Моделирующая функция метафоры в агитационно-политических текстах 90-х годов 20 века : Дис...канд. филол. наук / Ю.Б. Феденева. – Екатеринбург : Уральский гос. пед. ун-т, 1997. – 181 с.
25. Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000) : монография / Уральский гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2001. – 238 с.
26. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / А.А. Шахматов. – Л. : Академия наук СССР, 1925. – 720 с.
27. Шейгал Е.И. семиотическое пространство политического дискурса / Е.И. Шейгал // Политический дискурс в России – 3 : Материалы раб. совещания-семинара. – М., 1999. – С. 114
28. Эпштейн М.Н. Идеология и язык (построение моделей и осмысление дискурса) / М.Н. Эпштейн // Вопросы языкознания. – 1991. – № 6. – С. 19–33.
29. Dijk T.A. van. Critical Discourse analysis [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.let.uva.nl/~teun> (дата обращения: 19.01.2025)
30. Dijk T.A. van. Discourse, ideology and context [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.let.uva.nl/~teun> (дата обращения: 19.01.2025)
31. Toolan M.J. Narrative: A critical linguistic introduction. L. – N.-Y., Routledge, 2001. – 18. – 272 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М. : Советская энциклопедия, 1969. – 608 с.
2. Баранов А.Н. Словарь русских политических метафор / А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов; РАН; Ин-т русского языка. – М. : Помовский и партнеры, 1994. – 351 с.

3. Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.
4. Руднев В.П. Словарь культуры 20 века / В.П. Руднев. – М. : Аграф, 1997. – 384 с.

REFERENCES:

1. Arnold I.V. (1990) *Stilistika sovremennogo anglijskogo yazyka (Stilistika dekodirovaniya)* [Stylistics of Modern English: (Decoding Stylistics)]. Moscow: Enlightenment. 300 p. (In Russian).
2. Arutyunova N.D. (1988) *Tipy yazykovyh znachenij. Ocenka. Sobytie. Fakt* [Types of language meanings. Evaluation. Event. Fact] Moscow: Nauka. 341 p. (In Russian).
3. Baranov A.N., Karaulov Yu.N. (1991) *Russkaya politicheskaya metafora: materialy k slovarju.* [Russian political metaphor: materials for the dictionary.] Moscow: Institute of the Russian language of the USSR Academy of Sciences. 193 p. (In Russian).
4. Bondarko A.V., Belyaeva E.I., Biryulin L.A. et al. (1990) *Teoriya funkcional'noj grammatiki. Temporal'nost'. Modal'nost'.* [Functional grammar theory. Temporality. Modality]. Leningrad: Nauka (In Russian).
5. Bondarenko V.N. (1979) *Vidy modal'nyh znachenij i ih vyrazhenie v yazyke* [Types of modal meanings and their expression in the language] in *Filologicheskiye nauki.* № 2. P. 54–61 (In Russian).
6. Vinogradov V.V. (1981) *Problemy russkoj stilistiki* [Problems of Russian stylistics]. Moscow: Vysshaya shkola. 320 p. (In Russian).
7. Wolf E.M. (1985) *Funkcional'naya semantika ocenki* [Functional semantics of evaluation.] Moscow: Nauka. 228 p. (In Russian).
8. Gak V.G. (1989) *Sravnitel'naya tipologiya francuzskogo i russkogo yazykov* [Comparative typology of French and Russian]. Moscow: Prosveshhenie. 288 p. (In Russian).
9. *Grammatika russkogo yazyka* (1960) [Grammar of the Russian language. T.2. Syntax. P.2]. Moscow: Publishing House of the USSR Academy of Sciences. 440 p. (In Russian).
10. Shvedova N.Yu. (ed.) (1970) *Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka* [Grammar of the modern Russian literary language]. Moscow: Nauka. 755 p. (In Russian).
11. Zolotova G.A. (1982) *Kommunikativnye aspekty russkogo sintaksisa* [Communicative aspects of Russian syntax]. Moscow: Nauka. 367 p. (In Russian).
12. Zyatkova (Kozlova) L.Ya. (2007) *Sub"ektivnaya modal'nost' politicheskogo diskursa* [Subjective modality of political discourse]. Ishim: Publishing House IGPI named after P.P. Ershov. 144 p. (In Russian).
13. Ivin A.A. (2015) *Osnovaniya logiki ocenok* [Rationale for evaluation logic]. Moscow, Berlin: Direct Media. 339 p. (In Russian).
14. Karasik V.K. (1992) *Yazyk social'nogo statusa* [Language of social status]. Moscow, 329 p. (In Russian).
15. Konovalenko L.I. (1997) *Semantiko-sintaksicheskie sredstva vyrazheniya ocenочноj modal'nosti v russkom i anglijskom yazykah* [Semantic-syntactic means of expressing evaluative modality in Russian and English]. Krasnodar: Kuban state. un-t. 23 p. (In Russian).
16. Kostomarov V.G. (1999) *Yazykovej vkus epohi* [Language taste of the era. From observations of the speech practice of the media]. St. Petersburg. 247 p. (In Russian).
17. Kukhareno V.A. (2019) *Interpretaciya teksta* [Interpretation of the text]. Moscow: FLINT. 312 p. (In Russian).
18. Meshchaninov I.I. (1978) *Chleny predlozheniya i chasti rechi* [Members of the proposal and parts of the speech.] Leningrad: Nauka. 387 p. (In Russian).
19. Naer V.L. (2001) *Iz lekcij po teoreticheskim osnovam interpretacii teksta* [From lectures on the theoretical foundations of text interpretation]. Moscow: Moscow State Lingu. un-t. 135 p. (In Russian).
20. Potebnya A.A. (1958) *Iz zapisok po russkoj grammatike* [From notes on Russian grammar]. Moscow: Vysshaya shkola (In Russian).
21. *Russkaya grammatika. T.2. Sintaksis* (1980) [Russian grammar. T.2. Syntax]. Moscow: Nauka. 709 p. (In Russian).
22. Valgina N.S. (ed.) (2001) *Sovremennyy russkij yazyk* [Modern Russian language]. Moscow: Logos. 528 p. (In Russian).
23. Solganik G.Ya. (1981) *Leksika gazety (funkcional'nyj aspekt)* [Newspaper vocabulary (functional aspect)]. Moscow: Vysshaya shkola. 112 p. (In Russian).
24. Fedeneva Y.B. (1997) *Modeliruyushchaya funkciya metafory v agitacionno-politicheskikh tekstah 90-h godov 20 veka* [Modeling function of metaphor in agitation and political texts of the 90s of the 20th century]. (Doctoral dissertation). Yekaterinburg: Ural state. ped. un-t. 181 p. (In Russian).
25. Chudinov A.P. (2001) *Rossiya v metaforicheskom zerkale: Kognitivnoe issledovanie politicheskoy metafory (1991-2000)* [Russia in the metaphorical mirror: A cognitive study of political metaphor (1991-2000)]. Yekaterinburg. 238 p. (In Russian).

26. Shakhmatov A.A. (1925) Sintaksis russkogo yazyka [Syntax of the Russian language]. Leningrad: USSR Academy of Sciences. 720 p. (In Russian).
27. Sheigal E.I. (1999) Semioticheskoe prostranstvo politicheskogo diskursa [Semiotic space of political discourse] in Politicheskij diskurs v Rossii [Political discourse in Russia] - 3. Materialy slavyanskikh master-klassov [Materials slave. workshop meetings]. Moscow. 114 p. (In Russian).
28. Epstein M.N. (1991) Ideologiya i yazyk (postroenie modelej i osmyslenie diskursa) [Ideology and language (model building and discourse comprehension)]. Voprosy lingvistiki [Questions of linguistics]. № 6. pp. 19–33 (In Russian).
29. Dijk T.A. van. (1998) Critical Discourse analysis. <https://www.let.uva.nl/~teun> (In English).
30. Dijk T.A. van. (2001) Discourse, ideology and context. <https://www.let.uva.nl/~teun>. (In English).
31. Toolan M.J. (2001) Narrative: A critical linguistic introduction. L. – N.-Y., Routledge. 18. 272 p. (In English).

Поступила в редакцию 22.01.2025 г.

**CATEGORY OF SUBJECTIVE MODALITY IN MILITARY-POLITICAL DISCOURSE
(BASED ON BRITISH, AMERICAN AND RUSSIAN MEDIA)**

L.Ya. Kozlova

This article presents a multilevel comparative textual analysis of two articles from American and Russian newspapers on the war in Chechnya. The relevance of the study lies in the fact that the linguistic category of subjective modality (SM) in military-political discourse is considered in terms of its expression by linguistic means both as part of a sentence and at the level of superstructure and macrostructure of a newspaper text. From the point of view of pragmatics, the analysis of the SM category contributes to a more accurate understanding of the laws of military-political communication. The empirical material incorporates articles from the Russian, British, and American press. The following relevant methods of analysis have been used, among them are comparative method, textual and discourse analysis (macrostructural and superstructural analysis in T. van Dijk's terms), elements of stylistic analysis, a method of dictionary definitions, as well as methods of observation, generalization, and description. It was concluded that SM was identified at the lexico-semantic, syntactic, and macrostructure and superstructure levels of the newspaper article.

Key words: military-political discourse, category of subjective modality, multilevel comparative analysis.

Козлова Лариса Яковлевна.

кандидат филологических наук.
Военно-космическая академия им. А.Ф.
Можайского.
г. Санкт-Петербург.
доцент кафедры иностранных языков.

ORCID 0000-0002-2023-0925.

E-mail: vka@mail.ru

Kozlova Larissa Yakovlevna.

Candidate of Philology.
Military Space Academy named after A.F.
Mozhaisky.
Saint-Petersburg.
Associate Professor of Foreign Languages
Department.

ORCID 0000-0002-2023-0925.

E-mail: vka@mail.ru